

Resumo Simples

HIPERVITAMINOSE D ASSOCIADA AO USO INDISCRIMINADO DE SUPLEMENTOS: Revisão de Literatura

Lucas Joaquim França Ferreira

¹ Faculdade ITPAC Cruzeiro do Sul – Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil;

lucasferreiraa787@gmail.com

Resumo

A vitamina D tem sido amplamente utilizada nos últimos anos devido à sua associação com benefícios relacionados à saúde óssea, imunidade e prevenção de doenças; entretanto, a crescente popularização da suplementação sem orientação profissional adequada tem contribuído para o aumento de casos de hipervitaminose D e suas repercussões clínicas. Este estudo teve como objetivo analisar as evidências disponíveis sobre intoxicação por vitamina D associada à suplementação indiscriminada, com ênfase nas manifestações clínicas, fatores relacionados ao uso excessivo e implicações para a prática em saúde. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura realizada por meio de busca nas bases PubMed e Europe PMC, incluindo estudos publicados entre 2020 e 2026, em inglês, português ou espanhol, que abordassem hipervitaminose D, intoxicação por vitamina D, hipercalcemia e eventos adversos relacionados à suplementação. Foram selecionadas revisões de literatura, séries de casos, relatos de caso e artigos clínicos relevantes para a temática. Os estudos analisados demonstraram que a intoxicação por vitamina D está frequentemente associada ao uso prolongado de doses elevadas de suplementos, automedicação, erros de dosagem e monitoramento laboratorial insuficiente. A hipercalcemia foi o principal mecanismo fisiopatológico relacionado à toxicidade, estando presente na maioria dos casos descritos. Entre as manifestações clínicas mais relatadas destacaram-se náuseas, vômitos, constipação intestinal, poliúria, polidipsia, fraqueza muscular, desidratação e alterações neurológicas, incluindo confusão mental. Complicações renais, como nefrolitíase e lesão renal aguda, também foram frequentemente observadas. Além disso, alguns estudos relataram repercussões sistêmicas associadas ao acúmulo excessivo de cálcio e alterações metabólicas persistentes. Os principais fatores associados ao desenvolvimento da hipervitaminose D incluíam suplementação sem prescrição adequada, uso prolongado de altas doses e acompanhamento clínico insuficiente. Conclui-se que a suplementação de vitamina D, embora amplamente difundida, não é isenta de riscos, e seu uso indiscriminado pode resultar em manifestações clínicas potencialmente graves, principalmente relacionadas à hipercalcemia e ao comprometimento renal, reforçando a necessidade de uso racional dos suplementos, orientação profissional e monitoramento laboratorial adequado para prevenção de eventos adversos associados à hipervitaminose D.

Trabalho apresentado no Congresso Nacional de Doenças Infecciosas, Prevenção & Saúde Coletiva e publicado nos anais do evento. O conteúdo, as opiniões expressas, bem como a revisão ortográfica e gramatical deste artigo, são de inteira e exclusiva responsabilidade do(s) autor(es).

Palavras-chave: Vitamina D. Hipervitaminose D. Suplementação.

Abstract

Vitamin D has been widely used in recent years due to its association with benefits related to bone health, immunity, and disease prevention; however, the growing popularity of supplementation without adequate professional guidance has contributed to an increase in cases of hypervitaminosis D and its clinical consequences. This study aimed to analyze the available evidence on vitamin D toxicity associated with indiscriminate supplementation, with emphasis on clinical manifestations, factors related to excessive use, and implications for health practice. This is a narrative literature review conducted through searches in PubMed and Europe PMC databases, including studies published between 2020 and 2026, in English, Portuguese, or Spanish, addressing hypervitaminosis D, vitamin D toxicity, hypercalcemia, and adverse events related to supplementation. Literature reviews, case series, case reports, and clinical articles relevant to the topic were selected. The analyzed studies demonstrated that vitamin D toxicity is frequently associated with prolonged use of high-dose supplements, self-medication, dosing errors, and insufficient laboratory monitoring. Hypercalcemia was the main pathophysiological mechanism related to toxicity, being present in the majority of described cases. Among the most reported clinical manifestations were nausea, vomiting, intestinal constipation, polyuria, polydipsia, muscle weakness, dehydration, and neurological changes including mental confusion. Renal complications, such as nephrolithiasis and acute kidney injury, were also frequently observed. Furthermore, some studies reported systemic consequences associated with excessive calcium accumulation and persistent metabolic alterations. The main factors associated with the development of hypervitaminosis D included supplementation without adequate prescription, prolonged use of high doses, and insufficient clinical follow-up. It is concluded that vitamin D supplementation, although widely widespread, is not without risks, and its indiscriminate use can result in potentially serious clinical manifestations, mainly related to hypercalcemia and renal impairment, reinforcing the need for rational use of supplements, professional guidance, and adequate laboratory monitoring to prevent adverse events associated with hypervitaminosis D.

Keywords: Vitamin D. Hypervitaminosis D. Supplementation.
